

СУЊИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ МОЛИЯВИЙ ЖИНОЯТЛАР БИЛАН КУРАШИШ ВА БАНК КИБЕРХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ РОЛИ

Қозоқов Шаҳбоз Ортиқбаевич

Молиявий технологиялар бўйича мутахассис, мустақил тадқиқотчи,
shakhbozbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11071345>

Аннотация

Ушбу мақоланинг мақсади сунъий интеллектнинг финтех компанияларда ва банк ташкилотларида транзакциялар мониторинги, пул ювиш операцияларига қарши курашиш, кибержиноятларни олдини олишда қўлланилиши каби ҳолатлар таҳлил қилишдир. Тезисда бугунги кунда кенг тарқалган молиявий кибержиноятларни олдини олиш ва транзакциялар мониторингида регуляторлар ва банклар томонидан олиб борилаётган чора тадбирлар ўрганилган ва тизим иштирокчилари учун тегишли тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўз ва иборалар: сунъий интеллект, финтех, молиявий сервислар, пул ювиш, кибержиноятлар.

Аннотация

Целью данной статьи является анализ использования искусственного интеллекта в финтех-компаниях и банковских организациях для мониторинга транзакций, борьбы с операциями по отмыванию денег и предотвращения киберпреступлений. В диссертации рассмотрены меры, принимаемые регуляторами и банками в области предотвращения финансовых киберпреступлений и мониторинга транзакций, которые сегодня получили широкое распространение, а также разработаны соответствующие рекомендации для участников системы.

Ключевые слова и фразы: искусственный интеллект, финтех, финансовые услуги, отмывание денег, киберпреступность.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the use of artificial intelligence in fintech companies and banking organizations for monitoring transactions, combating money laundering operations, and preventing cybercrimes. The thesis examines measures taken by regulators and banks in the prevention of financial cybercrimes and transaction monitoring, which are widespread today, and appropriate recommendations are developed for system participants.

Key words and phrases: artificial intelligence, fintech, financial services, money laundering, cybercrime.

Кириш

Молиявий хизматлар соҳасида кибержиноятлар турлари ва интенсивлиги олиб бормоқда (Ryzhkova et al, 2020). Молиявий институтлар ҳам бу борада илғор технологияларни жалб қилиш бўйича бир қанча ишларни амалга оширишмоқда, айниқса машинавий ўрганиш технологияси ёрдамида кредит рейтингини аниқлаш, ички назорат ва комплайнсни амалга оширишда кенг фойдаланилмоқда. Бироқ анъанавий банклар янги янги технологияларини қўллашда финтех компанияларига нисбатан анча орқада (Shmuratko et al, 2019). Бу эса эски узоқ йиллардан бери

фойдаланилиб келинаётган банк операциялар тизимлари ва янги инновацион тизимлар ўртасидаги номувофиқлик туфайли хавфсизлик хавфларини келтириб чиқариши мумкин.

Бундан ташқари банклар мижоз ва ходимлар ўртасида бўладиган мулоқотларни ўзиб олишда шахсга доир маълумотларни қайта ишлаш учун тегишли рухсат ва розиликларни олишдаги мураккабликлар туфайли NLP (табiiй тил процесси) каби сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишда қийинчиликларга дуч келиши мумкин.

Мавжуд адабиётлар таҳлили

AI-Weinberg et al (2024) молия соҳасидаги киберҳужумлар ва жиноятларни классификация қилиш ва тушуниш учун ушбу соҳадаги бир қанча халқаро ташкилотлар жумладан Халқаро Валюта Фонди, Сертификатланган фирибгарликни текширувчилар уюшмаси, пул-ювишга қурашиш стандартларида қўлланилган ибораларни ва уларга қарши чораларни жамлашган.

Категория	Субкатегория	Тавсифи
Фирибгарлик ва товламачилик	Истеъмолчилар фирибгарлиги Корпоратив фирибгарлик Қимматли қоғозлар ва инвестициавий фирибгарлик Суғурта фирибгарлиги	Истеъмолчилар транзакцияларида зарарга олиб борадиган алдамчи амалиётлар. Молиявий фойда учун ташкилотлардаги нотўғри ҳаракатлар. Бозор манипуляцияси, Понзи схемаси, инсайдер савдолари. Суғурта тўловини олиш учун асосиз даъволар
Пул “ювиш” ва жиноятдан ортирилган даромадлар	Анъанавий пул “ювиш” Криптовалюталарни “ювиш” Активларни “ювиш”	Ноқонуний эгалланган пулни келиб чиқишини яшириш. Манбани яшириш учун рақамли пуллардан фойдаланиш. Жиноий даромаддан олиган пулларни активларга ўтказиш
Кибержиноятлар	Молиявий маълумотлар ўғирланиши. Онлайн фирибгарлик ва товламачилик. Рансомварэ ва товламачилик.	Ўғирлик ёки фирибгарлик мақсадида маълумотлар базасига рухсатсиз кириш. Жисмоний ва юридик шахсларни молиявий фойда учун кибер усуллардан фойдаланиб тунаш. Киберҳужум олдини олиш ёки амалга оширмаслик учун тўлов талаб қилиш

Шахсга доир маълумотларни ўзлаштириш ва молиявий идентификацияни четлаб ўтиш	Шахсий маълумотни ўғирлаш Молиявий идентификацияни четлаб ўтиш	Бошқа инсонни шахсий маълумотни молиявий фойда учун ўғирлаш Сохта шахс маълумотларидан фойдаланиш
--	---	--

Тадқиқотчилар AI-Weinberg ўз мақолаларида истеъмолчи фирибгарлигига қарши IBM компаниясининг QSVM сунъий интеллектини одатий бўлмаган паттернларни топиш учун ишлатиш мумкинлигини қайд этиб, онлайн кибержиноятлар олдини олиш учун хулқ-атвор таҳлилини тавсия этишган.

Ривожланаётган давлатлардаги банк соҳасига қилинган киберхужумлар таҳлили банкларнинг обрўси, самарадорлиги ва тизим яхлитлигига салбий таъсир қилиши аниқланган Akinbowale et al (2020). Шунга ўхшаш натижа Саудия Арабистони, Ҳиндистон ва Покистоннинг интернет-банк тизимини ўрганган тадқиқотчилар хабар қилишган Lau et al (2018).Эътиборга молик томони кўплаб банклар веб-саҳифалари SSL сертификат билан ҳимояланмаган, фишинг ва парол сиёсатлари ишлаб чиқилмаган.

Таҳлил ва натижалар

Банклар ва молиявий институтларнинг жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши (AML) вазифаси халқаро ва миллий қонунчиликка кўра ушбу йўналишдаги рискларни самарали бошқаришдан иборат. Унга амал қилмаслик, санкцияларга дучор бўлишни англатиб бу катта жарималардан ташқари бизнес тўхташигача олиб келиши мумкин бўлган оқибатларни англатади. Аксарият AML тизимлар мижозларнинг одатий бўлмаган транзакцияларини кузатиш учун сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиб келмоқда, лекин бу маълумотлар эски статик бўлгани учун, доимий равишда янгиланиб бораётган жиноий схемаларини топишда нотўғри хулосалар бериши мумкин.

Молиявий хизматлар кўрсатиш кўп жиҳатдан стабил информацион тизимлар ва процедураларга боғлиқ. Операцион рискларни бошқариш билан боҳлиқ мавжуд энг яхши амалиётлар ИТ-тизимлар даражасини лозим даражада кузатиб туришни тавсия қилади, зеро унинг ёмонлашиши мижозларнинг тизимга бўлган ишончига салбий таъсир қилади. Бундай муаммоларни олдини олиш учун тизми менежерлари реал вақтдаги маълумотларни таҳлил қилиш орқали машинавий ўрганиш модели билан олдиндан етарли хабарларни олиш мумкин.

Хулоса

Сунъий интеллектнинг ривожланиши молиявий жиноятларни аниқлаш ва уларга қарши курашишда кўзга ташланарли ютуқларга эришиб келмоқда. У маълумотларни таҳлил қилиш ва катта маълумотлар орасидан ноқонуний фаолиятни аниқлаш учун янги воситаларни таклиф қилмоқда ва бу ишларни классик алгоритмлар ва технологиялар билан амалга ошириш катта вақт ва ресурсларни талаб қилади. Молиявий жиноятларга оид терминларини ягона классификация қилиш халқаро ташкилотлар тизимлари мувофиқлаштириш эса сунъий интеллект интеграциясини янада тезлаштириб, тезкор ва аниқ ечимларга эга бўлиш имконини кенгайтиради.

References:

1. Abraham Itzhak Weinberg and Alessio Faccia. 2024. Quantum Algorithms: A New Frontier in Financial Crime Prevention
2. Akinbowale, O. E., H. E. Klingelhöfer, and M. F. Zerihun. 2020. Analysis of cyber-crime effects on the banking sector using the balanced score card: A survey of literature. *Journal of Financial Crime* 27 (3):945–58. doi:10.1108/JFC-03-2020-0037.
3. Lai, S. T., F. Y. Leu, and J. W. Lin. 2018. A banking chatbot security control procedure for protecting user data security and privacy. In *International conference on broadband and wireless computing, communication and applications* (561–71). Springer, Cham, October
4. Ryzhkova, M., E. Soboleva, A. Sazonova, and M. Chikov. 2020. Consumers' perception of artificial intelligence in banking sector. In *SHS Web of Conferences* 80:1019. EDP Sciences. doi:10.1051/shsconf/20208001019.
5. Shmuratko, Y. A, and S. A. Sheludko. 2019. Financial technologies'impact on the development of banking. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice* 4 (31):61–9.

INNOVATIVE
ACADEMY